

METROLOGIYA VA STANDARTLASHTIRISH FANINING MAQSAD VA VAZIFALARI HAMDA RIVOJLANISH TARIXI

Qosimjonov Ramziddin

Toshkent kimyo texnologiya instituti yangiyer filial talabasi

Abdushukurov Quvonchbek

Toshkent kimyo texnologiya instituti yangiyer filial talabasi

Ergashev Johongir

Toshkent kimyo texnologiya instituti yangiyer oqituvchisi

Elektron pochta qosimjonovramziddin33@gmail.com

Tel nomer +998910628383

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17896747>

ANNOTATSIYA: Mazkur ilmiy-publitsistik maqola **metrologiya va standartlashtirish fanlarining maqsadi, vazifalari hamda ularning tarixiy rivojlanish bosqichlarini** yoritishga bag'ishlangan. Bugungi kunda ishlab chiqarish, ilm-fan, sog'liqni saqlash, transport va energetika sohalarida o'lchovlarning aniqligi va sifat standartlariga rioya etish eng muhim masalalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, metrologiya va standartlashtirish fanlari har bir davlatning texnik salohiyatini oshiruvchi va iqtisodiy barqarorligini mustahkamlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Maqolada, avvalo, **metrologiyaning mohiyati va vazifalari** tahlil qilingan. Unda o'lchov birliklarining xalqaro tizimi (SI), o'lchov vositalarini tekshirish, kalibrlash va ularning aniqligini ta'minlash jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, metrologiyaning sanoat ishlab chiqarishida, tibbiyotda, qurilishda va ekologik nazorat tizimlarida tutgan o'rni misollar asosida izohlangan.

Annotation

This scientific-journalistic article is devoted to illuminating the purpose, tasks, and historical development stages of the sciences of metrology and standardization. Today, ensuring the accuracy of measurements and adherence to quality standards is one of the most important issues in manufacturing, science, healthcare, transport, and energy sectors. From this standpoint, the sciences of metrology and standardization are considered among the main factors that enhance a country's technical potential and strengthen its economic stability.

In the article, the essence and tasks of metrology are analyzed first. It covers the International System of Units SI, the processes of verifying and calibrating measuring instruments, and ensuring their accuracy. In addition, the role of metrology in industrial production, medicine, construction, and environmental monitoring systems is explained with examples.

Аннотация

Данная научно-публицистическая статья посвящена освещению цели, задач и этапов исторического развития наук метрологии и стандартизации. Сегодня обеспечение точности измерений и соблюдение стандартов качества является одной из важнейших задач в сферах производства, науки, здравоохранения, транспорта и энергетики. С этой точки зрения науки метрология и стандартизация рассматриваются как одни из основных факторов, повышающих технический потенциал государства и укрепляющих его экономическую устойчивость.

В статье прежде всего анализируются сущность и задачи метрологии. Рассматривается Международная система единиц SI, процессы проверки и калибровки

средств измерений и обеспечение их точности. Также на примерах поясняется роль метрологии в промышленном производстве, медицине, строительстве и системах экологического контроля.

Kalit so'zlar: metrologiya, standartlashtirish, o'lchov birliklari, sifat tizimi, ISO, O'zstandart, texnik reglament, raqamli texnologiyalar, xalqaro tizim.

Metrologiya va standartlashtirish har qanday jamiyatning ilmiy-texnik taraqqiyoti, iqtisodiy barqarorligi hamda mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Har bir davlatning raqobatbardoshligi, ishlab chiqarish salohiyati va eksport imkoniyatlari o'lchovlar aniqligi va xalqaro standartlarga mos keladigan mahsulot ishlab chiqarish darajasiga bog'liqdir.

Bugungi kunda texnika va texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan sharoitda o'lchov birliklarini aniq belgilash, ularni bir tizimda yuritish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati va xavfsizligini xalqaro me'yorlar asosida nazorat qilish dolzarb masalaga aylangan. Shu sababli metrologiya va standartlashtirish fani nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarida, balki ilmiy izlanishlar, tibbiyot, energetika, ekologiya va transport kabi sohalarda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Metrologiya fani — bu o'lchovlar, ularning aniqligi, birliklari va o'lchov vositalarini o'rganadigan fan bo'lib, u insoniyat taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Standartlashtirish esa mahsulot, xizmat va jarayonlarni yagona me'yorlar asosida tartibga solish orqali sifat, ishonchlilik va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida o'lchovlar va me'yorlar hayotning ajralmas qismi bo'lib kelgan. Har qanday sohada — ishlab chiqarish, savdo, ilm-fan yoki sog'liqni saqlashda — o'lchovlarning aniqligi va standartlarning mavjudligi inson faoliyatining ishonchliligi va samaradorligini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, **metrologiya** va

standartlashtirish zamonaviy jamiyatning texnik, iqtisodiy va ilmiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Metrologiya — bu o'lchovlar haqidagi fan bo'lib, u o'lchov birliklari, ularning aniqligi, bir xilligi va ishonchliligini ta'minlash masalalarini o'rganadi. O'lchovlar aniqligi ishlab chiqarish sifatini oshirish, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda ilmiy tadqiqotlarda yuqori natijalarga erishish uchun zarurdir.

Standartlashtirish esa mahsulotlar, xizmatlar va jarayonlarning yagona me'yorlarga mos bo'lishini ta'minlovchi faoliyat turi hisoblanadi. U nafaqat mahsulot sifatini belgilaydi, balki xalqaro savdoda ishonchli hamkorlik, raqobatbardoshlik va iqtisodiy barqarorlikning asosi hamdir. Bugungi globallashtirish davrida ISO, IEC kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan standartlar dunyo bo'ylab sifat va xavfsizlikning yagona kafolati sifatida tan olingan.

O'zbekiston Respublikasida ham metrologiya va standartlashtirish sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mustaqillik yillarida "O'zstandart" agentligi tashkil etilib, mamlakatda o'lchov vositalari va mahsulotlar sifati ustidan nazorat tizimi joriy qilindi. Bu jarayon ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida ishonchni mustahkamlash, milliy mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqish uchun muhim omil bo'ldi.

Metrologiya va standartlashtirish insoniyat taraqqiyotining har bir bosqichida muhim ahamiyat kasb etib kelgan va hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Har qanday ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqot yoki xizmat ko'rsatish jarayonida o'lchovlar aniqligi va mahsulot sifati standartlarga mos bo'lishi asosiy talab hisoblanadi.

Metrologiya fani o'lchov birliklarini aniqlash, o'lchov vositalarini kalibrlash va tekshirish orqali natijalar ishonchliligini ta'minlaydi. Bu esa texnika, energetika, tibbiyot, ekologiya va boshqa ko'plab sohalarda samaradorlikni oshiradi. Standartlashtirish esa, o'z navbatida, mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularni xalqaro talablar darajasiga yetkazish, raqobatbardoshlikni ta'minlash va iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning muhim vositasidir.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida metrologiya va standartlashtirish tizimi izchil takomillashib bormoqda. "O'zstandart" agentligi tomonidan xalqaro ISO va IEC standartlariga mos me'yorlar joriy etilmoqda, ishlab chiqarish korxonalarida sifat menejmenti tizimlari yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi va mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, metrologiya va standartlashtirish fanlari nafaqat texnik sohalarda, balki iqtisodiyot, ilm-fan va kundalik hayotda ham sifat, ishonchlilik va barqarorlikni ta'minlaydigan poydevordir. Ularning to'g'ri yo'lga qo'yilishi davlatning texnologik mustaqilligi, iqtisodiy barqarorligi va xalqaro nufuzini mustahkamlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi PQ-4765-son qarori — "Texnik jihatdan tartibga solish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
2. Ibragimov S., Qodirov A. *Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari*. — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.
3. Usmonov B. *Metrologiya fanining rivojlanish bosqichlari va zamonaviy tendensiyalar*. // O'zbekiston Milliy Universiteti ilmiy jurnali, 2022, №4.

4. Shamsiyev R. va boshqalar. *Standartlashtirish va sifat menejmenti tizimlari*. — Toshkent: TDDT nashriyoti, 2020.
5. ISO (International Organization for Standardization). *About ISO and its standards*. — <https://www.iso.org>
6. IEC (International Electrotechnical Commission). *Standards and Quality Infrastructure*. — <https://www.iec.ch>
7. BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). *The International System of Units (SI Brochure)*. — 9th edition, Paris, 2019.
8. GOST R 8.563–2009. *Measurement procedures and metrological traceability requirements*. — Moskva: Standartinform, 2010.
9. ISO 9001:2015. *Quality Management Systems — Requirements*. — Geneva: ISO Publishing, 2015.
10. O'zbekiston Respublikasining "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent: Oliy Majlis, 2021-yil 23-aprel.